

БРОЙЛЕР ЖЎЖАЛАРИНИНГ ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ОЗУҚАВИЙ "БАВМЭНЗАЙМ" БИОЛОГИК ҲАВҒСИЗ ОЗУҚАВИЙ ҚЎШИМЧАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ

З.К.Тўлаганова,

II-босқич таянч докторант
(PhD) Чорвачилик ва паррандачилик
илмий-тадқиқот институти

Аннотация: Ушбу мақолада бройлер жўжасаларининг гўшт маҳсулдорлигига "БАВМЭНЗАЙМ" биологик ҳавфсиз озуқавий қўшимчасидан фойдаланиш таъсири борасида ўтказилган тажриба натижалари тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: бройлер, РОСС-308, "БАВМЭНЗАЙМ", биопрепарат, фермент, ҳарорат, тирик вазн, намлик, старт, рост, финиш, рацион

Annotation: This article provides information on the results of an experiment on the effect of the use of a biologically safe food additive "BAVMENZAYM" on the meat productivity of broiler chickens.

Keywords: broiler, ROSS-308, "BAVMENZAYM", biopreparation, enzyme, temperature, live weight, humidity, start, finish, feed ration

Кириш. Маълумки, сўнги йилларда Республикамизда аҳолини озик-овкат маҳсулотлари, айниқса гўшт, сут ва тухум маҳсулотлари билан таъминлаш муҳим стратегик аҳамиятга эга бўлган энг муҳим вазифалардан биридир.

Бу борда паррандалар алоҳида эътиборга молик бўлиб, улардан тез ва юқори суръатларда гўшт, тухум маҳсулотларини етиштириш мумкин.

Бироқ, бу борада уларни тўйимли, хар тарафлама балансланган озуқа емлари, керакли оқсил, витаминлар, аминокислоталар ва минерал моддалар каби энг зарур элементлар билан таъминлаш борасида кўплаб муаммолар

мавжуд бўлиб, уларни бартараф этиш муҳим аҳамиятга эга долзарб муаммодир. Зеро, озуқа моддаларининг хорижий мамалакатлардан олиб келиниши, уларнинг сон ва сифат кўрсаткичларини умумжаҳон меъзонларида баҳолаш, ишлатиш, сақлаш ва зарур озиклантиришда камчиликлар ханузгача мавжуддир.

Шу боис, мазкур ишнинг мақсади маҳаллий озуқа моддаларини юкори самарадор, нопатоген микроорганизмлар ёрдамида тайёрлаш, озуқавий меъёрлаш, турли ёшдаги ва йўналишдаги паррандаларнинг морфологик, физиологик ва биокимёвий кўрсаткичларига асосланиб, боқиш рационини тузиш ва соҳа самарадорлигини оширишда сифатли ва юкори маҳсулдор парранда гўшти билан таъминлаш ишларига асос солишдан иборатдир.

Тадқиқотнинг мақсади: Ўсимлик ва саноат чиқиндиларидан нопатоген замбуруғлари ёрдамида ишлаб чиқилган ферментатив фаол “БАВМЭНЗАЙМ” биопрепаратини жўжаларнинг гўшт маҳсулдорлигини оширишга таъсирини ўрганиш.

Тадқиқот усуллари: Танлаб олинган культуралар ёрдамида биопрепаратлар суюқ ҳолда тайёрланди. Тадқиқот Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти тажриба хўжалигида бажарилди. Тайёрланган препарат бройлер жўжаларини боқишда қўлланилди. Назорат ва тажриба гуруҳ жўжаларининг физиологик ҳолати, гўштлирлик даражаси, касалликга чидамлилиги аниқланди. Назорат ва тажриба гуруҳида тажриба ўтказиб бройлер жўжаларини 45 кунлигида ҳар гуруҳдан 2 бошдан жами 4 бош жўжа устида назорат сўйим ўтказилди.

Тадқиқотдан олинган натижалар. Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институтининг тажриба хўжалиги паррандаларни боқишга мўлжалланган биносига бир кунлик 100 бош гўшт йўналишидаги РОСС-308 бройлер жўжалар келтирилди. Хона ҳарорати жўжаларга мослаштирилди. Хона ҳарорати кунлик жўжалар учун 33-34 °С ташкил қилди, бу ҳарорат жўжалар 5 кунлик бўлгунча шу ҳолатда ушлаб турилди. Бу ҳарорат жўжалар

кунлик ёши ошиб бориши билан камайтириб борилди. 45 кунлик ёшида хона ҳарорати 18-20 °C даражани ташкил этди. Хона намлиги кунлик жўжалар учун 70 % ни ташкил қилди, кунлик ёши ошиб бориши билан ҳарорат пасайтирилгани сари намлик ҳам ўзгариб борди жўжаларнинг 45 кунлик ёшида намлик 50 % ни ташкил этди.

Жўжаларни озиклантиришда маҳсус суткалик жўжалар учун старт еми берилди унинг таркибида барча жўжа организми учун зарур бўлган премикслар, оксил, витамин, макро ва микро элементлар мавжуд. 1 кунлик ҳар бир бош жўжа учун 13 граммдан озуқа ўлчаниб берилди. Жўжаларга 1 кунлигидан бошлаб то 45 кунлик ёшигача ем миқдори ошириб бериб борилди. Тажриба хўжалигида боқилаётган бройлер жўжалари 29 кунлик ёшида 50 бошдан саралаб олиниб, тажриба ва назорат гуруҳига ажратилди. Бунда тажриба гуруҳидаги жўжалар учун ЎзФА Микробиология институти “Микроорганизмлар ферментлари” лабораторияси илмий ходимлари томонидан тайёрланган “БАВМЭНЗАМ” биологик ҳафвсиз озуқавий қўшимчасини 10 кун давомида 10 литр сувга 1 литр ҳисобида аралаштириб берилди. Назорат гуруҳи эса хўжалик рацион асосида боқиб борилди. “БАВМЭНЗАМ” биологик ҳафвсиз озуқавий қўшимчасини жўжалар организмига яхши таъсир кўрсатди. Бунда тажрибадаги жўжаларнинг ўсиш ривожланиши вазн ортиши назорат гуруҳи жўжаларидан анча сезиларли даражада юқори бўлди. Озикланиш жараёни жадал ем истеъмоли кўп. Овқат ҳазм бўлиш жараёни тезлашди. Қасалликларга чалиниш ва нобуд бўлиш жараёни кузатилмади (1-жадвалда жўжаларнинг сақланиш фоизи келтирилган).

Назорат гуруҳидаги жўжаларда 29-45 кунлик ёшида 3 та ўлим бўлган ва сақланиш 94 % ни ташкил қилган. 34 кундан 45 кунлик ёшигача назорат гуруҳида ўлим бўлмаган. Тажриба гуруҳида 1 бош ўлим бўлган ва сақланиш 98 % ни ташкил қилган.

**Жўжаларнинг ҳаётчанглиги 29 кунлик ёшидан бошлаб 50 бошдан
жўжалар гуруҳларга ажратилганда**

Ёши, кунлик	Назорат гуруҳи n=50	Тажриба гуруҳи n=50	Назорат ўлим сони, та	Тажриба ўлим сони, та
29	50	50		
30	49	49	1	1
31	49	49	1	
32	49	49		
33	48	49	1	
34	48	49		
35	48	49		
36	48	49		
37	48	49		
38	48	49		
39	47	49		
40 кунликдан то 45 кунликгача	47	49		
Ҳаётчанглиги, %	94	98	жами: 3	жами: 1

Суткалик жўжаларнинг ўртача вазни тортиб аниқланди, ўртача вазни 55 граммдан тўғри келди. Жўжаларнинг вазни илк 7 кунлик ёшигача тез-тез ўлчаб борилди. Сўнг 45 кунлик ёшигача ҳафтасига бир марта тарозида тортиб турилди ва ўртача оғирлиги ўлчаб борилди. Сўнги вазн ўлчашда назорат гуруҳи жўжаларининг ўртача вазни 2955 граммни, тажриба гуруҳи жўжаларининг оғирлиги 3550 граммни ташкил қилди. Тажриба гуруҳи жўжалари назорат гуруҳи жўжаларидан 595 грамм кўпроқ вазнга эга бўлганини кўриш мумкин.

Тажриба бўйича жўжаларини тирик вазн ортиб бориши жадаллиги, г

Ёши, кун	ROSS 308 кросс стандарти, г	Назорат гуруҳи, г	Тажриба гуруҳи, г
1-2	61-79	56-72	56-72
3-4	99-122	89-109	89-109

5-7	148-208	132-185	132-185
14-20	519-910	473-844	473-844
21-27	985-1483	916-1339	916-1339
28-34	1573-2138	1479-2020	2010-2250 (29 кунлик ёшидан бошлаб 39 кунлик ёшигача 1 л сувига 100 мл “БАВМЭНЗАМ” кўшиб берилди)
35 кундан 45 кунгача	2235-3207	2113-2955	2350-3550

Хулоса. Тажрибалар натижасида шунни айтиш мумкинки, “БАВМЭНЗАМ” биологик озукавий кўшимчасини жўжалар рационидида кўллаш орқали уларнинг ҳаётчанглиги назорат гуруҳида 94 % ни тажриба гуруҳида эса 98% ни ташкил этди. Касалликларга чалинмади. Жўжаларнинг 45 кунликдаги якуний тирик вазни назорат гуруҳида 2955 грамм, тажриба гуруҳида бўлса 3550 грамдан иборат бўлди. Тажрибаларимиз давом этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. ПҚ-4015-сонли 2018-йил 13-ноябрдаги "Паррандачиликни янада ривожлантириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарори.

2. Мирзиёев Ш.М. ПҚ-5146-сонли 2021й 14-июлдаги “Томорқа хўжаликларида паррандаларнинг анъанавий ва касалликларга чидамли зот ва турлари парваришини тизимли йўлга қўйиш тўғрисида”ги қарори.

3. Безбородов А.М. Биотехнология продуктов микробного синтеза. М., «Агропромиздат» 1991. 240 с.

4. Езерская А., Захаров С., Тарасов Н. “Препараты лизина в кормах для бройлеров”. Ж. “Птицеводство”. №2. 2002 г. с.26.

5. Ҳамроқулов Р; Карибаев К. «Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини озуклантириш» Тошент. 1999 й.